

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'YINLAR VA ULARNING MAZMUNI

Achilova Soxiba Xamidovna¹, Soliyeva Saodatxon Abdurasul qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi.

²Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani 39-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqini rivojlantirishning markazlar faoliyatida o'yinlardan foydalanishning ahamiyati, ta'limiy o'yinlar, milliy xalq o'yinlari, oddiy harakatli o'yinlar, xalq milliy o'yinlari, ma'naviy qadriyat, urf-odat, didaktik o'yinlar, sport o'yinlari lug'atni boyitish uchun yordam beradigan o'yin turlari tarbiyalanuvchilarda o'rtoqlik va ma'suliyat hissini va yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalash, o'yinda bolaning faol ishtirok etishini ta'minlash. Asta-sekinlik bilan murakkabroq va harakat turlarini o'zgartiradigan o'yinlarni joriy qilib borish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: o'yin, lug'at, lug'atni boyitish, yoshga mos o'yin, ko'rgazmali material, ta'limiy o'yin, xalq milliy o'yinlari, ma'naviy qadriyat, urf-odat, xalq ertaklari, xalq og'zaki ijodi, harakatli o'yin, didaktik o'yin.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida davlat siyosati darajasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Mustaqillik sharofati tufayli barcha sohalarda bo'lgani kabi maktabgacha ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Har qanday mamlakatning kuchi uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Salohiyatga turli yo'llar bilan erishish mumkin.

Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Tabiiyki, hozirgi ta'lim islohotlari sharoitida ham barkamol shaxs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, manaviy-ma'rifiy o'zgarishlar ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali, zamonaviy kadrlar tayyorlash hamda ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirishni taqozo etmoqda.

Markazlar faoliyatida o'yinlardan foydalanish ahamiyati. Lug'atni boyitish uchun yordam beradigan o'yin turlari. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda bolalarning o'ziga xos belgilarga ega bo'lgan yoshga doir xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etishi qayd etiladi. Pedagogik ijrochilik o'yinlarini bola uch yoshdan boshlab o'zlashtira boshlaydi. Shu yoshga kelib bola odamlar o'rtasidagi munosabatlar bilan tanisha boshlaydi, hodisalarning ichki va tashqi tomonlarini ajrata boshlaydi, o'zida ichki kechinmalarni seza boshlaydi. Ularga munosabat bildiradi. Maktabgacha yoshda bolalar o'yin faoliyatini o'zlashtira borib ijtimoiy qadrlari va ijtimoiy baholanuvchi faoliyatga tayyorlana boshlaydilar. Bu o'yinlar mazmuni quyidagilarni tashkil etiladi:

Ta'limiy o'yinlar. Bolani didaktik material bilan o'tkaziladigan o'yinlarda yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalash. Narsalarning o'lchami, shakli, rangi haqidagi tushunchalarini boyitish. Turli o'lchamdagi xalqachadan piramida (minoracha) yasashga, «Geometrik mozaika»ga (doira, uchburchak, kvadrat) xos shakllarning o'zaro

munosabatlari ichida to‘qri mo‘ljol olishga, to‘rtta qismdan (qirqma rasmlar, kubiklar) bir butunni hosil qilishga, bir xildagi narsalarning bitta sensor belgisi (rang, shakl, o‘lcham) bo‘yicha mosligi va farqlarini aniqlashga, qiyoslashga va guruhlashga o‘rgatish.

Didaktik o‘yin – bolani aqliy jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi hisoblanadi. Ta‘limiy o‘yinlar bolalarda ruhiy bilish jarayonlarini, fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Didaktik o‘yinlarning muhim jihati bolalarning fikrlash faolligini, mustaqilligini va nutqini rivojlantirishidir.

Milliy xalq o‘yinlari - Milliy xalq o‘yinlari ikki guruqqa bo‘linadi: 1. Milliy harakatli o‘yinlar. 2. Milliy xalq o‘yinlari. Milliy harakatli o‘yinlar Sport turlari qamda xalqimiz qadriyatlarini bilan aloqador bo‘lib, ular asrlar davomida davrlarga mos ravishda rivojlanib, takomillashib, e‘zozlanib kelingan. U bolalarning jismonan baquvvat, soqlom, jasur, qat‘iyatli, chaqqon, uddaburon bo‘lib o‘shishlarida muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Xalq milliy o‘yinlarida millatning o‘tmish tarixi, ma‘naviy va madaniy rivojlanishining xarakter xususiyatlari, urfodatlarini, an‘analari jamlangandir.

Sport o‘yinlari – bularga voleybol, basketbol, badminton, shaharcha, stol tennisi, futbol, hokkey kiradi. Sport o‘yinlarida eng avvalo maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlari hisobga olinadi, shuning uchun faqat sodda, biroz harakat texnikasi qoidalari, o‘yinni tashkil etishning haqiqiy elementlari tanlanadi. Shu tufayli o‘yin omillari katta kishilarda bo‘lganidek jismoniy va asabiy zo‘riqish uyg‘otmaydi. Ayni paytda ular maqsadga intilganlik, o‘rtoqlik va ma‘suliyat hissini va sportga muhabbatini tarbiyalaydi. Sport o‘yinlarida qatnashuvchilar soni aniq belgilangan, ularning vazifalari taqsimlangan, o‘yin muddati vaqti chegaralangan bo‘ladi. O‘yinlarni o‘tkazish shartlari maxsus tayyorlangan joyni, belgilangan maydonchani, tegishli jihoz va inventarlarni talab qiladi.

Oddiy harakatli o‘yinlarni o‘zgartirib turish maqsadga muvofiqdir. Biroq variantlar faqat o‘yinni rang-baranglashtirish bolalarning unga nisbatan qiziqishini saqlab turish uchunгина emas, balki pedagogik vazifalar harakatlarini takomillashtirish, birmuncha murakkab o‘yin harakatlari, qoidalarni bajarishga o‘yin vaziyati sharoitining o‘zgarishi uchun kerak bo‘ladigan jismoniy sifatlarini tarbiyalash uchun ham zarurdir. Ular bolalardan muayyan aqliy va jismoniy kuchni va shu bilan birga o‘yinga nisbatan ortib boruvchi qiziqishni talab qiladi.

Harakatli o‘yinlar. Bolaning harakatli o‘yinlaridagi faolligini oshirish. Tirmashib chiqish, emaklash ko‘nikmalarini shakllantiruvchi, harakat epchilligini rivojlantiruvchi: koptok, pufak, aravacha, o‘yinchoq avtomobil bilan o‘ynaladigan o‘yinlarni tashkil etish. O‘yinda bolaning faol ishtirok etishini ta‘minlash. Asta-sekinlik bilan murakkabroq va harakat turlarini o‘zgartiradigan o‘yinlarni joriy qilib borish. Bolani o‘yin qoidalariга rioya qilishga o‘rgatish.

Harakatli o‘yinlar: «Poezd», «Samolyot», «Pufak» , «Oppoq quyoncha o‘tiribdi», «Tramvay», «Kim tezroq», «quyosh va bulut», «Ko‘z boqlash», «Chavandozlar», «Bolalar qochinglar, qush uchib keldi», «Chori-chambar», «Tovuq va jo‘jalar», «qaldirqoch», «Kim birinchiqish».

Syujetli-rolli o‘yinlarning shartli real vaziyati bolaga o‘ziga tanish hayotiy obrazning qayta bajarishida yordam beradi. Bola harakatlarning o‘zidan, qush va qayvonlarga taqlid qilishdan quvonadi: qushchadek parvoz qiladi, quyonchadek sakraydi, toychoqdek chopadi. Shuning uchun qam o‘yin paytida kulgi, quvonchli xitoblar eshitilib turadi va o‘yin jarayoni asosida endi bolaning oddiy ijrochilik faolligi, o‘yin obraziga kirishga dastlabki urinishlari qaror topadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘limda yoshi kattalarning to‘plagan tajribasini kichik yoshdagilarga singdirish jarayonida o‘yinlar ta‘lim metodi sifatida namoyon bo‘ladi.

O‘yin metodlariga qarab maktabgacha ta‘lim vazifalaridan kelib chiqib, predmetli, syujetli- ishchan, drammalashtirilgan o‘yinlardan keng foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ko‘rgazmali materiallar bilan o‘ynaladigan o‘yinlar mazmuni. Bolalarning yoshiga mos o‘yinlarni tanlash, o‘tkazish va tahlil qilish. Harakatli o‘yilarni o‘tkazishda o‘quvchilarni yosh xususiyatlarini hisobga olishda eng avvalo o‘quvchilarni yoshiga, jinsiga va fiziologik xususiyatlarini e‘tiborga olishni taqozo etadi. Bundan tashqari o‘yinlarni qay holatda, qaerda, o‘tkazilishi muhim ahamiyatga egadir. Harakatli o‘yinlar o‘z vazifasiga ko‘ra bilim beruvchi, sog‘lomlashtiruvchi, davolovchi hamda hordiq chiqaruvchi bo‘limlarga bo‘linadi. Milliy o‘yinlardan foydalanish jarayonida boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining quyidagi o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

- Bola odamlarning foliyati, ularning predmetlarga munosabati va o‘zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqadi.
- Bolalar xalq o‘yinlarida atrofda voqe‘likning eng tashqi ifodali jo‘shqin his-tuyg‘uli jihatlarini aks ettiradilar.
- Milliy o‘yinlarda bola kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o‘z istagini amaliyotga tadbiiq qiladi.
- Kattalarning hayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvuri timsollari tariqasida namoyon bo‘lsa ham, umuman uning chinakam shaxsiy hayotida o‘chmas iz qoldiradi.

Shuni xulosa qilib aytish mumkinki, milliy xalq o‘yinlaridan foydalanishda, ularni qo‘llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo‘ladilar. Buni bolalar yosh davrlarini ishlab chiqqan buyuk pedagog Ya.N.Komenskiy ham o‘z vaqtida ta‘kidlagan edi.

Umuman bu yoshda bolalar juda ham harakatchanligi bilan ajralib turadi. Harakatchanlik esa maxsus, oqilona tashkil etilishni, harakatga soluvchi yurish-turish shakllarining to‘g‘riligini talab etadi.

Milliy o‘zbek o‘yinlarini yoshlar, ayniqsa maktab o‘quvchilari sevib, maroq bilan o‘ynamoqdalar. Bunday o‘yinlar jismoniy tarbiya darslaridagina emas, balki hovlilar va bog‘, parklarda dam olish soatlarida o‘ynaladi. Muhim sifatlarni rivojlantirishga mo‘ljallangan umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlarga doir bayon qilingan material, ko‘proq o‘yin tarzida beriladi, lekin mashqlarni tushuntirish va faol dam olish uchun, qisqacha pauzalar bo‘lgan kichik dozada uzluksiz bajariladi. O‘yin mashqlaridan keyin bo‘shashtiradigan, ohista yuriladigan mashqlarni yoki diqqat-e‘tiborini o‘stiradigan mashqlarni berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”.- T.: O‘zbekiston, 2017. (1-jild)
2. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
3. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.

4. S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
5. A.Z.Baxodirovna, B Dilruxsor, B Shaxlo “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
6. A.Z Baxodirovna ”Ta’limiga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar”, Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193 2024
7. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
8. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati Science and Education 4 (5), 963-967
9. СХ Ачилова ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ International Conference of Education, Research and Innovation 1 (2), 63-74
10. AS Xamidovna PEDAGOGNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASHNING AMALIY AXAMIYATI VA IJTIMOY ZARURIYATI Journal of new century innovations 27 (5), 53-57
11. S Achilova MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
12. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
13. СТ Тургунов, ЛА Максудова, ХМ Тожибоева, ГМ Назирова, ...2014 Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
14. G.N.Malikovna Content and pedagogical conditions for the development of professional competence of teachers and educators of preschool educational organizations. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE& INTERDISCIPLINARY REZEARCH ISSN ...2022
15. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ...Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti 2014
16. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends of education for preschool children Tashkent-201
17. AZ Baxodirovna, RF Muxammadjonovna, KSH Baxtiyarovna, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
18. Jumanovna, Toshmatova Zamira, Alisherova Zarnigorbegim, and Gulsevar Abdusattor. "PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.9 (2023): 136-138.